

УДК 159.9.07.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЗБЕКИСТАНА

Акрамова Феруза Акмаловна

Доктор психологических наук, профессор, ТашГПУ им. Низами, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545031>

Аннотация. Данная статья посвящена социально-психологическим причинам разводов молодых семей, в частности, проанализированы такие проблемы как: проблемы молодых семей, разводы и их причины, факторы влияющие на развод. Предложены рекомендации молодоженам для сохранения семьи.

Ключевые слова: семья, молодая семья, социально-психологические факторы, развод, причины развода.

Abstract. This article is devoted to the socio-psychological reasons for divorces of young families, in particular, problems such as: problems of young families, divorces and their causes, factors affecting divorce are analyzed. Recommendations are offered to the newlyweds to save the family.

Keywords: family, young family, socio-psychological factors, divorce, reasons for divorce.

В Узбекистане укрепление семьи является приоритетной задачей государства.

Проблема молодых семей является одним из наиболее актуальных вопросов. В реальной жизни, иногда проблема молодых семей, кажется, зависит только от представителей этой молодой семьи, а не от других. Но негативные последствия взаимоотношений в семье часто становится проблемой не только данной семьи, но и общества. Разводы, совершенные молодыми является острой социальной проблемой.

Как отметил, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «К сожалению, есть случаи, когда молодые семьи не имеют четкого представления о семейной жизни и не понимают, что семья священна. Разводы растут среди молодых семей. В результате дети становятся сиротами, остаются вне заботы своих родителей, когда они больше всего жаждут родительской теплоты и внимания».

В рамках нашего исследования был проведен социологический опрос молодых семей в 2018 году. В опросе приняли участие 2837 респондентов, из которых 37,2 процента составили мужчины и 62,8 процента - женщины.

В исследовании изучены вопросы касающиеся семейной жизни молодых, в частности: проблемы молодых семей, отношение молодых к вопросу удовлетворенности своей жизнью, разводы и их причины, факторы влияющие на развод и т.д.

Таблица – 1.

«Основные проблемы молодых семей».

(в % от числа опрошенных семей)

Основные проблемы молодых семей	Мужчины	Женщины
Отсутствие условий для культурного отдыха	14,0	14,0

<i>Размещение детей в ДДУ</i>	6,0	8,0
<i>Вопросы здоровья</i>	10,0	12,0
<i>Отношения родственников</i>	11,0	13,0
<i>Проблемы с трудоустройством</i>	23,0	18,0
<i>Отсутствие собственного дома (жилья)</i>	28,0	24,0
<i>Проблемы на работе</i>	28,0	26,0

По результатам опросов молодых семей выявлены наиболее актуальные проблемы: отсутствие собственного дома для условий жизни, занятость и проблемы занятости важны как для мужчин, так и для женщин. Однако, эти проблемы больше всего волнуют мужчин, как добытчиков семьи [2]. В региональном разрезе больших различий в ответах не наблюдалось.

Для Узбекистана характерна нуклеарная семья, т.е. семья, состоящая из двух родителей (отец и мать) и их детей (58,1 %) [5]. Количество нуклеарных семей за последние годы снижается при одновременном росте числа многоярусных семей. По определению, многоярусный тип семьи — это семья, состоящая из родителей, детей и бабушки с бабушкой. Учитывая тот факт, что часть функций по воспитанию детей берут на себя пожилые люди, проживание с бабушкой и бабушкой можно рассматривать как положительный фактор формирования полноценного подрастающего поколения.

На уровень благосостояния молодой семьи положительно влияет совместное проживание с родителями [3]. Если две или более семей прямых родственников проживают совместно и ведут одно хозяйство, как правило родители принимают активное участие в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. По результатам опроса более половины респондентов ответили, что проживают с родителями, 26,0 % — имеют собственное жилье и 6,0 % — проживают на съемных квартирах. Порядка 11,0 % затруднились ответить на данный вопрос. При этом 18,0 % респондентов отметили, что проживают с родителями в связи отсутствием собственного жилья и желали бы жить отдельно от родителей, 18,0 % затруднились ответить на данный вопрос.

Проживают с родителями большинство молодых семей в Наманганской (69,0 %), Джизакской (64,0 %) и Сурхандарьинской (65,0 %) областях. В городской и сельской местности больших различий в ответах не наблюдалось.

При этом 26,0 % проживающих с родителями отметили удобство совместного проживания, так как родители оказывают им свою помощь в быту и воспитании детей, 29,0 % — указали совместное проживание с родителями можно принять как моральный долг перед родителями. Интенсивность помощи родителей в быту зависит от того, работают они или нет. В современной семье работающие пенсионеры продолжают свою работу, чтобы оказывать материальную помощь молодежи и создавать благоприятные условия, особенно в первые годы жизни молодой семьи и в период рождения ребенка.

Первые годы жизни требуют высокой адаптивности и гибкости, а также ответственности за свое поведение перед семьей. По результатам опросов среди респондентов 18,7 % были разведены. Развод произошел преимущественно после 2-3 лет совместной жизни (об этом отметили 36,5 % тех, кто в разводе). Развелись, прожив лишь до полугода – 14,0 %, до года – 16,0 %, 4 - 6 лет – 18,3 %, 7 лет и более – 16,0 %.

Было также выявлено, что в семьях, где супруги (один из супругов) имеют высшее образование проблемы в браке преодолеваются сравнительно легче, чем в менее образованных семьях.

После развода с 1 ребенком остались 62,0 %, с 2 детьми – 27,0 %, с 3 и более детьми – 11,0 % разведенных опрошенных членов молодых семей. 86,0 % респондентов отметили, что дети разведенных родителей остались с матерью, 10,0 % – с отцом и 4,0 % – с другими родственниками. К сожалению, 67,0 % респондентов отметили, что дети никак не способствовали сохранению семьи.

Основными причинами разводов респонденты, исходя из своего личного опыта, указали на несовместимость характеров (41,0 %), влияние родителей и родственников (34,0 %) и плохие привычки (25,0 %). При этом также были отмечены материальные проблемы (16,0 %), жилищные проблемы (15,0 %) и отсутствие детей (13,0 %). При этом, в городах больше, чем в сельской местности причины разводов связаны с несовместимостью характеров молодых супругов и вредными привычками.

Большинство случаев несходства характеров приходится на Бухарскую (39,0 %) и Хорезмскую (69,0 %) области, а также города Ташкент (65,0 %). Респонденты из Хорезмской области также отметили о высоком уровне влияния на развод родителей (37,5 %) и родственников (19,0 %).

Причины разводов молодых семей, в % к числу опрошенных разведенных семей

Рисунок 1. Причины разводов молодых семей.

Также сравнительно высокие показатели причин разводов, связанных с долговременным раздельным проживанием молодых супругов отмечены жителями Андижанской (18,0 %) и Навоийской (11,0 %) областей, при среднем значении – 6,0 %.

Опросы показали, что основными инициаторами разводов стали: сам респондент (34,0 %), супруг/га (44,0 %), родители супруга/ги (17,0 %), родители опрашиваемого члена молодой семьи (5,0 %). При этом примерно в два раза больше инициатива исходила от мужчин (46,0 %), чем от женщин (27,0 %). Кроме того, подобная инициатива в 2 раза чаще исходила от родителей мужа (23,0 %), чем от родителей жены (9,0 %). Таким образом чаще всего инициаторами разводов являются мужья и их родители. Следует отметить, что чаще разводятся по инициативе родителей супруга/ги в Андижанской области (в 2 раза

превышает средний показатель) и по инициативе супруга/ги – в Ферганской области (74,0 %).

На вопрос: «Как отнеслись Ваши близкие родственники, узнав о Вашем решении разводиться?» 58,0 % респондентов ответили, что их близкие испытывали волнение и пытались предотвратить развод, 27,0 % – родственники поддержали решение о разводе и 15,0 % – были безразличны и не предприняли ничего.

После развода 66,0 % молодых в большей степени не желают возобновлять отношений, у 21,0 % – сохраняются плохие отношения и 10,0 % – очень плохие отношения и лишь 8,0 – 9,0 % поддерживают хорошие и очень хорошие отношения.

Следствие разводов очень губительны для психики и здоровья, особенно для женщин. Так 50,0 % опрошенных подтвердили, что пережили депрессию после бракоразводного процесса: 42,0 % мужчин и 58,0 % женщин. В свою очередь, 30,0 % участников данного опроса указали, что после развода с трудом и медленно привыкали к новой жизни, для 26,4 % респондентов адаптация проходила с незначительными негативными последствиями, 15,0 % указали, что развод оказал на них положительное воздействие и данный период они пережили легко и быстро. Однако, 13,0 % после развода испытывают негативное его воздействие.

При этом, не смотря на ранее пережитый развод участники опроса из числа разведенных поделились своими планами на будущее: 35,0 % респондентов планируют построить новую счастливую семью, 23,0 % –находятся на стадии построения новой семьи, 23,0 % – имеют другие планы на будущее. Среди них, как правило, мужчины выражают уверенность и готовность построения новой семьи. 30,0 % мужчин находятся на стадии построения новой семьи, что вдвое больше, чем женщин. Об этом свидетельствует и официальная статистика. По статистическим данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан число разведенных мужчин, вновь вступивших в брак, в 2017 году составило 18643 чел., женщин – 8678 чел. (более, чем в 2 раза) [1].

В целях эффективного решения проблем молодых семей предлагается:

1. Формировать у молодёжи положительное представление о семье, семейных традициях.
2. В случаи выявления проблем (которое неизбежно) формировать чувство ответственности за сохранение семьи и семейных ценностей.
3. Создать систему оценки социально-психологического климата в молодой семье, периодически организовывать проведение бесед психологов с молодожёнами.
4. В целях профилактики разводов практиковать оказание психологической и практической помощи молодоженам.
5. Молодым семьям, оказывать психологическую консультацию в вопросах профилактики стрессовых ситуаций, в применении в межличностных отношений эффективных способов общения для сохранения благополучного психологического климата семьи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Akramova F.A. Socio-psychological causes and negative consequences of early marriages in Uzbekistan. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol.17. Desember, 2022 ISSN; 2749-361X, p. 33-41.

2. Akramova F.A. THE DIVORCE FACTORS OF FAMILIES AND PSYCHOLOGICAL SERVICE TO THE FAMILY. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 81, 325-328. published January 30, 2020.
3. Akramova F.A. Social-psychological criteria of the family institute in ensuring society's problem and stability. / Vital ANnex: International Journal of Novel Research in advanced Sciences (ijnras) volume: 02 issue: 06 | 2023 <http://INNOSCI.ORG> ISSN: 2751-756x on page 201-205.
4. Akramova F.A. The Need for Psychological Service for Families with a Deviant Behavior. /International Interdisciplinary Research Journal *Volume 2 Issue 4, Year 2023 ISSN: 2835-3013* April 08, 2023 <https://univerpubl.com/index.php/synergy>, on page 56-60
5. Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография. Спб.: Речь, 2005. – 436 с.
6. «Семья в Узбекистане (2020 г.)» статистический сборник. Государственный Комитет Статистики Республики Узбекистан, 2021.
7. Ковалева А.В. Интерпретация системы семейных ценностей и ее компонентов в современном обществе. // Ученые заметки ТГОУ. Т.2. – 2011.1. – С.34-40.
8. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. – Изд. 4-е. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 736 с.
9. Убайдуллаева Р.А. Общество и семья в Узбекистане. Журнал «Социологические исследования», 2018, №10.